

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ПОЛНЫМ СЪЕМНЫМ УПЛАСТИНЧАТЫМ ПРОТЕЗАМ

Байрамов Ю.И.,

*Доктор философии по медицине, ассистент
Азербайджанский Медицинский Университет
Кафедра ортопедической стоматологии
Баку. Азербайджан*

Алиева Э.Р.,

*Доктор философии по медицине, доцент
Азербайджанский Медицинский Университет
Кафедра ортопедической стоматологии
Баку. Азербайджан*

Мехмани И.Г.,

*Доктор философии по медицине, ассистент
Азербайджанский Медицинский Университет
Кафедра ортопедической стоматологии
Баку. Азербайджан*

Бабаев Е.Е.,

*Доктор философии по медицине, ассистент
Азербайджанский Медицинский Университет
Кафедра ортопедической стоматологии
Баку. Азербайджан*

Ашрафов Д.С.

*Ассистент
Азербайджанский Медицинский Университет
Кафедра ортопедической стоматологии
Баку. Азербайджан*

FEATURES OF ADAPTATION TO COMPLETE REMOVABLE LAMELLAR DENTURES

Bayramov Y.,

*Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Doctor of Philosophy in Medicine, assistant

Alieva E.,

*Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Doctor of Philosophy in Medicine, Associate Professor

Mehmani I.,

*Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Doctor of Philosophy in Medicine, assistant

Babayev E.,

*Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry,
Baku, Azerbaijan*

Doctor of Philosophy in Medicine, assistant

Ashrafov D.

*Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

assistant

АННОТАЦИЯ

Целью исследования явилось изучение жалоб больных в период адаптации к полным съемным пластинчатым протезам по истечении 30 дней пользования протезами. Был проведен опрос 254 пациентов которым были изготовлены полные съемные протезы на предмет качества последних, через сутки, 1-5 дней и 5-30 дней после сдачи протезов. В период обследования наиболее частые жалобы пациентов - на недостаточную функциональность, затруднение речи и жевания, раздражение слизистых оболочек. Эти жалобы встречались у пациентов второй и третьей возрастной группе. Жалобы на отсутствие эстетичного внешнего вида чаще всего встречались в первой возрастной группе

ABSTRACT

The purpose of the conducted research work was to study the complaints and their reasons within 30 days after wearing the dentures after orthopaedic treatment with full removable dentures of 254 people having secondary full adentia. For that purpose recording of patients into daily note books after wearing dentures through 1 days, 1-5 days and 5-30rd days and their examination had been agreed on the voluntary principle.

The mostly quoted complaints of patients throughout the treatment-big denture mass, insufficient functionality, difficulty in speaking and chewing, and the complaints like irritation of mucous membrane continued mostly in the second and third age group. Complaint of not having the desired aesthetic appearance had been found in the first age group.

Ключевые слова: вторичная адентия, полный съемный пластинчатый протез, ортопедическое лечение.

Keywords: secondary full adentia, full dental prosthesis, orthopedic treatment.

Основным ортопедическим лечением больных с полной вторичной адентией является изготовление полных съемных пластинчатых протезов (ПСПП). По данным литературы отсутствие каких-либо жалоб после сдачи ПСПП больному является редким состоянием [2]. Известно, что протез, каким бы хорошим и красивым он ни был, доставляет значительный дискомфорт человеку. Основным условием оценки улучшения самочувствия и внешнего вида пациента является адаптация к этому исходному изменению [1]. Пациенты всегда с недоверием относятся к ортопедическому лечению. Поэтому некоторые пациенты подсознательно не решаются пользоваться протезами [3]. При положительном результате протезирования значительно укорачивается период адаптации пациента к протезам, что в основном зависит от грамотности врача и зубной техника [5]. Подавляющее большинство пациентов довольны своими протезами, но не все. Однако удовлетворить определенную группу пациентов невозможно. Неудовлетворенность таких пациентов состоит из ряда цепочек с периодическими и непостоянными жалобами, а также протезированием и сопровождающимися повторной коррекцией протеза, заключающейся в шлифовании травмирующих слизистую участков протеза [6]. Перед сдачей протеза пациенту ортопед-стоматолог должен уточнить факторы, нарушающие фиксацию и стабилизацию, а также длину и остроту

краев, образование шероховатостей и выпуклостей на внутренней поверхности протеза. Для существенного облегчения адаптации к протезам необходимо, чтобы пациент через 24 или 48 часов обязательно посетил врача ортопеда для коррекции протезов. Даже незначительный дискомфорт на слизистой оболочке протезного ложа необходимо устранять, чтобы не довести до травматического повреждения. В основном, первые несколько посещений врача проводятся через очень короткие промежутки времени, тогда как длительное наблюдение за пациентом имеет значительное преимущество [4]. Каждый ортопед-стоматолог, после сдачи протезов пациенту, может составить целый список жалоб, предъявляемых пациентами [2].

Целью исследования было изучение жалоб пациентов до полной адаптации к полным съемным пластинчатым протезам

Материалы и методы

В 2014-2017 годах в стоматологической клинике Азербайджанского Медицинского Университета нами были изготовлены полные съемные пластинчатые протезы 254 пациентам (120 мужчин, 134 женщины) в возрасте 45-85 лет. Всех пациентов мы разбили на группы по возрасту и полу для изучения наиболее частых жалоб в период адаптации. Распределение больных по возрасту и полу представлено в таблице 1. Самая большая нуждаемость в протезировании была в возрасте 60-74 лет (48,82%).

Таблица 1

возраст		пол			
		45-59	60-74	75-89	90<
Муж.		45	54	20	1
женщины		52	70	10	2
всего		97	124	30	3

Из обратившихся в клинику пациентов, первый раз обратились 134 (52,76%), второй раз 120 (47,24%) вторичные

Результаты и их обсуждение.

Нами было изготовлено 508 полных съемных пластинчатых протеза на обе челюсти. Из таблицы 1 также видно, что количество полных съемных пластинчатых протезов составило в группе 45-59 лет (44,0%), в группе 60-74 года (49,0%), 75-90 лет (13,0%). Уровень потребности в протезировании основного клинического контингента учитывался

при планировании ортопедической стоматологической помощи. Выявлена нуждаемость 120 (54 мужчин, 66 женщин) пациентов в ортопедическом лечении с использованием полных съемных протезов. В первичном протезировании нуждались 134 человека (66 мужчин, 68 женщин). Кроме того, только 42 из 120 человек (35,0%), нуждающихся в замене, не пользовались полными съемными пластинчатыми протезами, 30 человек (25,0%) пользовались протезом даже несмотря на то, что он некачественный, 48 человек (40,0%) пользовались протезами без жалоб.

Рисунок 1.

*Жалобы больных на размеры, затрудненное жевание и речь
Жалобы пациентов на размеры протеза, трудность при разговоре
Голубой –размеры протеза, коричневый-речь, зеленый-жевание*

В день сдачи протеза 96% пациентов жаловались на размеры протеза, по прошествии суток жалобы сократились 52%, на 5 сутки жалоб стало 32%, после месяца пользования протезами жалобы составили всего 8% (Рис 1) Это вполне естественно, что после сдачи протеза пациент воспринимает его как большое инородное тело у себя во рту, потом включается режим привыкания к протезу, и эта жалоба практически уходит на нет.

В день сдачи протезов жалобы на неудовлетворительную фиксацию отмечены у 37% пациентов на верхней челюсти, на нижней челюсти 62% через 1 сутки, на верхней челюсти 18%, на нижней челюсти 36%, через 5 дней на верхней челюсти 8% и 21% нижняя челюсть, а через 5-30 дней 2% на верхней челюсти и 11% на нижней челюсти (рис. 2).

Рис 2

*В период адаптации жалобы на фиксацию, раздражение слизистой и эстетику протезов.
1 фиксация на в/ч, 2 фиксация на н/ч, 3 раздражение слизистой в/ч, 4 раздражение слизистой н/ч, 5
Эстетика в/ч, 6 Эстетика н/ч*

Практика показывает, что пациентам необходимо какое-то время, чтобы полностью адаптироваться к полным съемным протезам.

В день сдачи полных съемных протезов проблемы с речью наблюдались у 58% пациентов, у 48% через 1 сутки, у 38% через 1-5 дней и у 12% через 5-30 дней (рис. 1).

В день сдачи полных съемных протезов проблемы с актом жевания наблюдались у 88% пациентов, через сутки у 78%, через 1-5 дней у 72% и через 5-30 дней у 42% (рис. 1). Механизм пережевывания пищи состоит из совокупности взаимосвязанных процессов. Зубы — лишь значительная часть этого процесса. В этот процесс входят язык, губы, щеки и слюнные железы.

При сдаче полных съемных протезы на верхнюю челюсть отмечалось раздражение слизистой протезного ложа у 37% пациентов и 63% на нижней челюсти, по истечении суток жалобы стали 32% в/ч и 58% н/ч, через 5 дней 18% в/ч и 21% н/ч, через 5-30 суток 6% в/ч и 9% н/ч. (Рис. 2) В целом важно, чтобы зубные протезы не вызвали травматических повреждений, т.е. не раздражали слизистую оболочку полости рта. В некоторых случаях пациент с травматическим повреждением или дискомфортом может быть не в состоянии есть, глотать или даже говорить. Ортопеду стоматологу необходимо устранить все эти жалобы, чтобы пациент комфортно пользовался изготовленными протезами. Наше исследование показало, что для возвра-

щения к полноценному функциональному состоянию необходимо от 1 до 30 дней. Все это сугубо индивидуально, кому-то достаточно 1 дня кому-то значительно больше.

Литература

1. Вагнер В.Д*, Булычева Е.А. Качество стоматологической помощи: характеристики и критерии // Стоматология.-2017.-№1.-23-24 с.
2. Bayramov Y.I., Bayramova N.Y., Tam protezlərin tutuculuğunda anatomik faktorlar və onların məruz qaldığı təzyiqa görə karakteristikası. Sağlamlıq–2010. №8.-184-185 s.
3. Senih Çalikkocaoğlu. Tam protezler. Cilt II.4 Baskı. Ankara 2004. 576-577.
4. Садыков, М.И. Оптимизация протезирования больных полными съемными пластиночными протезами на нижней челюсти [Текст] / М.И. Садыков, С.В. Винник // Стоматолог-практик. – 2014. – №4. – С. 24-25.
5. Садыков, М.И. Характер изменения площади протезного ложа нижней челюсти в зависимости от типа атрофии [Текст] / М.И. Садыков, С.В. Винник // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Достижения и перспективы медицины» Уфа. – 2014. – С. 24-27.
6. М.И. Садыков, А.М. Нестеров, С.В. Винник, А.Р. Эртесян. Усовершенствованный метод изготовления полного съемного пластиночного протеза на нижней челюсти. Современные проблемы науки и образования. – 2016. – №3

PRETERM LABOR IN MODERN OBSTETRICS

Shevchenko A.,

*Candidate of Medical Sciences
Department of Obstetrics and Gynecology
Zaporizhzhia State Medical University*

Syusyuka V.,

*Doctor of Medical Sciences
Department of Obstetrics and Gynecology
Zaporizhzhia State Medical University*

Krut` Y.,

*Doctor of Medical Sciences
Department of Obstetrics and Gynecology
Zaporizhzhia State Medical University*

Kyryliuk A.,

*Candidate of Medical Sciences
Department of Obstetrics and Gynecology
Zaporizhzhia State Medical University*

Deynichenko O.,

*Doctor of Philosophy
Department of Obstetrics and Gynecology
Zaporizhzhia State Medical University*

Onopchenko S.

*Candidate of Medical Sciences
Department of Obstetrics and Gynecology
Zaporizhzhia State Medical University*

ABSTRACT

Data from national and worldwide literature on the study of premature birth problem are presented in the article. The accent is placed on risk factors, modern pathogenetic mechanisms of development, diagnosis and